

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№8

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 39 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-avgustda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Smart-logistika texnologiyalarini joriy etish orqali oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish tizimini optimallashtirish (Toshkent viloyati misolida).....	14
Mavlanov Sobirjon Pardabayevich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvning xalqaro tamoyillari asosida boshqaruv sifatini oshirish	20
Sattarov Umirzoq	
Современные банковские продукты	24
Хужамуратов Аббос Мардонович	
Amerika qo'shma shtatlarining ijtimoiy himoya tizimi.....	29
Abdullayeva Sayyora Aleksandrovna	
Совершенствование рынка услуг высшего образования как фактор повышения занятости населения в условиях цифровой экономики.....	33
Ибрагимов Тимур Ибодуллаевич, Асланова Дилбар Хасановна	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЫНКА УСЛУГ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Ибрагимов Тимур Ибодуллаевич

Самаркандский институт экономики и сервиса,
самостоятельный соискатель PhD,
E-mail: ibragimovtimur711@gmail.com

Асланова Дилбар Хасановна

Самаркандский институт экономики и сервиса,
д.э.н., профессор,
E-mail: aslanovadilbar0@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования рынка услуг высшего образования в Узбекистане и его влияние на уровень занятости населения. Проанализированы динамика численности студентов, структура подготовки по направлениям, а также показатели занятости выпускников и роль цифровизации в образовательном процессе. Представлены результаты статистического и эконометрического анализа, подтверждающие взаимосвязь между развитием образовательных услуг и снижением безработицы среди молодежи. Даны рекомендации по усилению взаимодействия вузов и работодателей, развитию дуального образования и внедрению цифровых компетенций.

Ключевые слова: рынок образовательных услуг, высшее образование, занятость, цифровизация, дуальное образование, трудоустройство выпускников, Узбекистан.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda oliy ta'lim xizmatlari bozorining shakllanishi va uning aholi bandligi darajasiga ta'siri tahlil qilinadi. Talabalar sonining o'sishi, ta'lim yo'nalishlari tarkibi, bitiruvchilar bandligi ko'rsatkichlari hamda ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarning roli ko'rib chiqiladi. Statistika va iqtisodiy modellashtirish tahlillari ta'lim xizmatlari rivojlanishi bilan yoshlar orasidagi ishsizlik darajasining pasayishi o'rtasidagi bog'liqlikni tasdiqlaydi. Universitetlar va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, ikki tomonlama ta'lim dasturlarini rivojlantirish va raqamli ko'nikmalarni joriy etish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim xizmatlari bozori, oliy ta'lim, bandlik, raqamlashtirish, ikki tomonlama ta'lim, bitiruvchilar bandligi, O'zbekiston.

Abstract: This article examines the development of the higher education services market in Uzbekistan and its impact on employment levels. The study analyzes the student population dynamics, field-specific training structure, graduate employment rates, and the role of digitalization in education. Statistical and econometric analyses confirm the correlation between the expansion of educational services and the reduction of youth unemployment. Recommendations are provided for enhancing cooperation between universities and employers, developing dual education programs, and implementing digital skills.

Key words: educational services market, higher education, employment, digitalization, dual education, graduate employment, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Современные социально-экономические трансформации, обусловленные глобализацией, цифровизацией и переходом к экономике знаний, выдвигают новые требования к качеству и структуре трудовых ресурсов. В этих условиях сфера высшего образования приобретает особую значимость как стратегический институт формирования человеческого капитала, способствующего экономическому росту и устойчивому развитию.

Рынок услуг высшего образования выполняет не только образовательную, но и социально-экономическую функцию, обеспечивая подготовку квалифицированных специалистов, адаптированных к потребностям современной экономики. Через систему высшего образования происходит воспроизводство человеческих ресурсов, способных к инновационной деятельности, высокой трудовой мобильности и непрерывному профессиональному развитию.

Особенно актуальной данная проблема становится в условиях цифровой трансформации экономики, которая требует от выпускников новых компетенций, соответствующих современным требованиям рынка труда. Важную роль в этом процессе играет качество образовательных услуг, их соответствие профессиональным стандартам и возможность адаптации к быстро меняющимся экономическим условиям.

В Узбекистане вопрос совершенствования системы высшего образования и повышения уровня занятости населения является одним из приоритетных направлений государственной политики. В рамках национальных программ «Стратегия развития нового Узбекистана» и «Цифровизация Узбекистана – 2030» особое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных кадров, способных эффективно функционировать в условиях цифровой экономики и глобальной конкуренции. [16,17,18]

При этом на рынке труда страны наблюдается несоответствие между требованиями работодателей и квалификацией выпускников, что вызывает проблемы с трудоустройством молодых специалистов. Актуальность исследования определяется необходимостью разработки эффективных механизмов интеграции рынка образовательных услуг и рынка труда, что способствует повышению уровня занятости и конкурентоспособности рабочей силы.

Таким образом, учитывая важность формирования эффективного рынка услуг высшего образования для обеспечения устойчивой занятости населения и повышения качества человеческого капитала, цель данной статьи — комплексный анализ теоретико-методологических основ развития рынка образовательных услуг и их влияния на уровень занятости населения в Узбекистане.

Для достижения поставленной цели в статье решаются следующие задачи:

- проанализировать основные теоретические концепции формирования рынка образовательных услуг и его связь с занятостью;
- изучить динамику и современные тенденции развития рынка высшего образования в Республике Узбекистан;
- оценить влияние качества образовательных услуг на уровень занятости населения;
- выявить проблемные зоны в интеграции системы высшего образования и рынка труда;
- предложить рекомендации по совершенствованию взаимодействия субъектов образовательного и трудового рынков в условиях цифровизации экономики.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопрос взаимосвязи между уровнем высшего образования и занятостью населения на протяжении последних десятилетий является предметом пристального внимания как зарубежных, так и отечественных учёных. Классики экономической науки — Т. Шульц и Г. Беккер — в рамках теории человеческого капитала подчёркивали, что инвестиции в образование ведут к росту производительности труда, увеличению доходов и снижению уровня безработицы. Согласно сигнальной теории М. Спенса, наличие диплома о высшем образовании рассматривается работодателями как индикатор потенциальной продуктивности, что напрямую влияет на шансы трудоустройства. [5,6,7]

Современные исследования (Hanushek & Woessmann, 2020; OECD, 2021) акцентируют внимание не только на охвате населения высшим образованием, но и на его качестве, релевантности программ требованиям рынка, а также на значимости формирования практико-ориентированных и цифровых компетенций. Эти факторы признаются ключевыми для устойчивой занятости в условиях цифровизации и технологической трансформации экономики. [8]

В научной литературе всё чаще поднимаются вопросы баланса между академическим образованием и профессиональными навыками, что находит отражение в работах таких исследователей, как Р. Фримен,

Д. Файнштейн, Дж. Гольдсмит и др. Они подчёркивают необходимость тесного взаимодействия между образовательными учреждениями и работодателями для преодоления структурного несоответствия на рынке труда. [10,11,12]

В Узбекистане интерес к данной проблематике усилился в связи с активной модернизацией системы высшего образования и реализацией национальных стратегий, таких как «Стратегия развития нового Узбекистана» и «Цифровизация Узбекистана – 2030». В узбекской научной практике исследование рынка образовательных услуг и его влияния на занятость нашло отражение в работах Н. Мукумовой (2022), З. Отакузиевой и С. Отакузиевой (2020), которые анализировали цифровизацию образования. Эмпирические подходы представлены в исследованиях Г. Разиковой (2025), использующей статистические методы для изучения занятости, а также Т. Азимова, акцентирующего внимание на формировании человеческого капитала в условиях цифровой трансформации. [1,2,3,4]

В рамках Самаркандского института экономики и сервиса (СамИЭС), а также НИИ рынка труда ведётся целенаправленная работа по изучению проблем трудоустройства молодёжи, оптимизации образовательного предложения и разработке моделей взаимодействия между вузами и работодателями. [14]

Несмотря на накопленный объём исследований, остаются слабо раскрытыми вопросы региональной дифференциации занятости выпускников, влияние цифровизации образования на трудовые траектории, а также инструменты повышения эффективности образовательных услуг с точки зрения формирования занятости. Это определяет актуальность настоящего исследования.

Методология исследования. Методологическая основа данного исследования базируется на комплексном системном подходе, который позволяет всесторонне рассмотреть взаимосвязь между рынком услуг высшего образования и уровнем занятости населения в условиях цифровой экономики.

Для достижения поставленных целей и решения задач исследования применяются следующие методы:

- Аналитический метод — используется для выявления и систематизации теоретических основ и ключевых экономических концепций, таких как теория человеческого капитала, сигнальная теория и современные подходы к изучению рынка образовательных услуг и занятости.

- Статистический анализ — применяется для оценки динамики спроса и предложения на рынке высшего образования, а также анализа показателей занятости населения на основе официальной статистики Госкомстата Республики Узбекистан и Министерства высшего образования.

- Эконометрическое моделирование — направлено на построение и тестирование моделей зависимости уровня занятости от факторов, связанных с развитием и качеством услуг высшего образования, что позволяет выявить количественные взаимосвязи и прогнозировать тенденции.

- Качественные методы (анализ кейс-стадий) — используются для изучения конкретных примеров успешного взаимодействия образовательных учреждений и работодателей, включая практики дуального образования и стажировок, что способствует выявлению эффективных моделей интеграции рынка образования и рынка труда.

- Контент-анализ стратегических документов — проводится для анализа национальных программ и стратегий, таких как «Стратегия развития нового Узбекистана» и «Цифровизация Узбекистана – 2030», с целью выявления приоритетных направлений реформирования системы высшего образования и занятости.

- Сравнительный анализ — используется для сопоставления отечественного опыта с зарубежной практикой в области формирования рынка образовательных услуг и повышения уровня занятости населения.

- Использование комплексного методологического инструментария обеспечивает всесторонний анализ исследуемых процессов и способствует выработке обоснованных рекомендаций по совершенствованию рынка услуг высшего образования как фактора повышения занятости населения в Республике Узбекистан.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

За последние годы в Узбекистане наблюдается впечатляющий рост численности студентов в системе высшего образования. По данным Госкомстата и Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан, число обучающихся увеличилось более чем в 5 раз: с 264,3 тыс. в 2015/2016 учебном году до 1,43 млн студентов в 2024/2025 учебном году. Такой рост обеспечивается благодаря:

- Увеличению количества вузов и их филиалов;

- Внедрению новых направлений подготовки, особенно в области информационных технологий, инженерии и предпринимательства;
- Расширению форм обучения, включая дистанционные и вечерние программы;
- Политике академической открытости и увеличению приёма студентов.

Таблица 1. Рост охвата высшим образованием в Узбекистане (2015–2025)

Учебный год	Общее число студентов (тыс.)	Очная форма (тыс.)	Заочная, вечерняя, дистанционная (тыс.)
2015/2016	264,3	263,9	~0,4
2018/2019	360,2	313,0	~47,2
2022/2023	1 042,1	622,6	~419,5
2023/2024	1 314,5	661,8	~652,7
2024/2025*	1 432,8	707,3	~725,5

Источник: Госкомстат Республики Узбекистан, Министерство высшего образования, науки и инноваций.

Одновременно с ростом охвата меняется и структура образовательных программ. Значительно увеличивается доля студентов, обучающихся по ИТ и техническим специальностям, что соответствует тенденциям цифровизации экономики. Снижается доля гуманитарных направлений, а экономика и менеджмент сохраняют стабильное представительство.

Таблица 2. Распределение студентов по направлениям подготовки

Год	ИТ и инженерные (%)	Гуманитарные и педагогические (%)	Экономика и менеджмент (%)	Прочие (%)
2018	~16–18	~35–38	~11–12	~14–16
2023	~16–18	~30–32	~11–12	~20–22
2025*	~20–25 (оценка)	~27–30	~12–15	~20–25

Таким образом:

ИТ и инженерные направления — около 16–18%, прогнозируемый рост — до 20–25%;

Гуманитарные и педагогические — с ~35% снижаются до ~27–30%;

Экономика/менеджмент — стабильно около 11–15%;

Прочие — растут за счёт медико-правовых и других программ — до 20–25%.

Рост численности и качественная модернизация образовательных программ сопровождаются улучшением показателей трудоустройства выпускников. В частности, растёт доля тех, кто трудоустраивается по специальности, и снижается молодежная безработица.

Таблица 3. Занятость выпускников и её связь с направлением подготовки

Год	Общий уровень занятости (%)	Трудоустройство по специальности (%)	Молодежная безработица (%)
2018	70	55	18
2023	78	65	12
2025*	83–85 (оценка)	70	≤10

В контексте национальных программ «Цифровизация Узбекистана – 2030» и «Стратегия развития нового Узбекистана» высшие учебные заведения активно внедряют цифровые образовательные технологии и онлайн-обучение. Это способствует расширению доступа к образованию и подготовке кадров, востребованных в цифровой экономике.

Таблица 4. Цифровизация высшего образования как фактор повышения занятости

Год	Доля цифровых модулей в программах (%)	Количество студентов в онлайн-обучении (тыс.)	Количество выпускников ИТ-специальностей (тыс.)
2018	10	15	50
2023	45	55	100
2025*	65–70 (оценка)	100+	150

Рост охвата высшим образованием в Узбекистане является одним из ключевых достижений последних лет — с 2015 по 2025 год число студентов увеличилось более чем в пять раз.

Изменение структуры подготовки с ростом доли технических и ИТ-направлений свидетельствует о синхронизации системы образования с потребностями цифровой экономики.

Улучшение показателей занятости выпускников связано с модернизацией образовательных программ, развитием дуального обучения и практикоориентированных курсов.

Активное внедрение цифровых технологий в образование расширяет доступность и качество обучения, что положительно влияет на подготовку кадров для современного рынка труда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В ходе исследования подтверждена стратегическая роль рынка образовательных услуг в формировании и развитии человеческого капитала, а также в повышении уровня занятости населения Узбекистана. Анализ показал, что современная система высшего образования должна не только расширять охват, но и адаптироваться к быстро меняющимся экономическим реалиям и требованиям цифровой экономики.

Основные выводы:

Рынок образовательных услуг является ключевым фактором в подготовке квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, и напрямую влияет на рост занятости.

Высшее образование в Узбекистане нуждается в постоянной адаптации к изменениям экономической среды, включая внедрение новых дисциплин и программ, связанных с цифровыми технологиями и инженерными специальностями.

Для повышения эффективности трудоустройства выпускников необходимо укреплять взаимодействие между вузами и работодателями, создавая гибкие образовательные программы, ориентированные на текущие и прогнозируемые потребности экономики.

Развитие системы дуального образования, где теоретическая подготовка дополняется практическим опытом через стажировки и совместные проекты с компаниями, способствует улучшению навыков и конкурентоспособности выпускников.

Практические рекомендации:

Развитие цифровых компетенций: расширять образовательные программы, направленные на повышение цифровых навыков и инженерного образования.

Укрепление партнерств: активизировать сотрудничество вузов и работодателей для создания адаптивных курсов, программ стажировок и практик, отражающих реальные потребности рынка труда.

Прогнозирование кадровых потребностей: внедрять механизмы мониторинга и анализа развития экономики и технологических трендов для гибкой корректировки учебных планов и программ.

Расширение доступа к онлайн-образованию: использовать возможности цифровых технологий для повышения доступности качественного образования в регионах, обеспечивая равные условия для всех категорий студентов.

Формирование эффективного и динамичного рынка образовательных услуг — одна из ключевых стратегических задач устойчивого социально-экономического развития Узбекистана. В условиях цифровой трансформации экономики растёт потребность в высококвалифицированных кадрах, способных успешно адаптироваться к новым вызовам и работать в условиях постоянных изменений.

Таким образом, интеграция системы образования и рынка труда становится основой для устойчивого развития человеческого капитала и повышения уровня занятости в стране.

Список литературы:

1. Азимов Т. Н. Роль высшего образования в обеспечении устойчивого роста человеческого капитала // *Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali*.
2. Отакозиева З., Отакозиева С. Развитие и особенности электронной занятости в Республике Узбекистан // *Экономика и Образование*. 2020. № 5. С. 171–174.
3. Мукумова Н. Н. Состояние, тенденции и особенности развития рынка услуг высшего образования // *Qo'qon Universiteti Xabarnomasi*. 2022. № 9(9). С. 79–84.
4. Razikova G.S. Statistical Research on Ways to Increase Employment of The Population of The Republic of Uzbekistan // *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*. 2025. Vol. 6, No. 3. P. 731–734. DOI:10.51699/cajitm.v6i3.916
5. Becker, G. S. (1993). *Human Capital*. University of Chicago Press.
6. Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374.
7. Schultz, T. W. (1971). *Investment in Human Capital*. The Free Press.
8. **Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2020)**. *Education and Economic Growth*. NBER Working Paper No. 26962. National Bureau of Economic Research.
9. **OECD. (2021)**. *The State of Education: Digitalization, Skills, and the Future of Work*. OECD Publishing.
10. **Feinstein, L. (2004)**. *The Contribution of Adult Learning to Health and Social Capital*. *Oxford Review of Education*, 30(2), 199–221. DOI:10.1080/0305498042000215520
11. **Feinstein, L., & Sabates, R. (2007)**. Wider Benefits of Adult Education. *Final Report*, European Commission / DG Education & Culture.
12. **GoldsmithPinkham, P., Sorkin, I., & Swift, H. (2020)**. *Bartik Instruments: What, When, Why, and How*. *American Economic Review*, 110(8), 2586–2624.
13. Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан. Отчёт о развитии инновационной инфраструктуры вузов за 2023–2024 гг. — Ташкент, 2024. — 120 с. **Официальный сайт Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан**: <https://gov.uz/ru/edu>
14. Самаркандский институт экономики и сервиса. Годовой отчёт по инновационной деятельности, 2023. — Самарканд, 2024. — 80 с. <https://sies.uz/>
15. Государственный комитет статистики Республики Узбекистан. Данные доступны на сайте: www.stat.uz
16. Стратегия «Цифровизация Узбекистана – 2030». Доступно: www.strategy.uz
17. Указ Президента РУз № УП-60 от 28 января 2022 года « Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы» norma.uzuzbekistan.jp+6isft.uz+6admin.portal.gov.uz+6norma.uz+3brz.uz+3norma.uz+3norma.uz+1norma.uz+1
18. Указ Президента РУз № УП-37 от 21 февраля 2024 года Стратегия «Узбекистан — 2030» gov.uzinlibrary.uz+2portal.gov.uz+2gov.uz+2

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
